

O‘ZBEK IPAK ILMIGA BAXSHIDA UMR!!!

Axmatjon Bakievich Yakubov

Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375824>

Xalqimiz “**Ustoz otadek ulug‘**” degan purma'no naqlni kundalik hayotida ko‘p bora ishlatadi. Ustoz va ota iboralarini bir-biriga bog‘liqligini turlicha ta'riflash mumkin. Shulardan biri sifatida “*ota farzandni ko‘kdan yerga olib tushgan bo‘lsa, ustoz ushbu farzandni o‘zining ta‘lim-tarbiyasi bilan yerdan ko‘kka olib chiqadi*” desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shunday ustozlar biri Yakubov Axmatjon Bakievichdir.

Mamlakatimizda ipakchilik sohasining rivojlanishida o‘zining munosib hissasini qo‘shgan seleksioner olimlardan biri, Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutida uzoq yillar davomida ilmiy izlanishlar olib borgan biologiya fanlari doktori, professor Axmatjon Yakubov.

Axmatjon Yakubov 1938-yil 20 mayda Toshkent viloyatining Kalilin tumanida dehqon oilasida tavallud topdi.

Muxtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning 2017 yil 10 oktabrdagi Farmoniga binoan, professor A.Yakubov “O‘zbekiston konstitutsiyasi ga 25 yil” esdalik nishoni bilan taqdirlandi.

Ko‘p qiynchiliklarni boshidan kechirgan A.Yakubov o‘qishni, bilim olishni kanda qilmadi. U maktabda juda qiziqish bilan faqat a‘lo baholarga o‘qidi, ko‘proq biologiya va adabiyot fanlariga qiziqdi. 1957 yili Toshkent viloyati Kalilin rayonidagi 15-o‘rta maktabni a‘lo baholarga bitirib, Toshkent qishloq xo‘jalik instituti (hozirgi Toshkent davlat agrar universiteti) ga o‘qishga kirdi. Institutda o‘qib yurgan paytida zehni o‘tkirligi, bilim olishga chanqoqligi bilan ustozlari Z.Toirov va A.Shevevalarning nazariga tushdi. Ularning bergan saboqlari tufayli har bir fanni a‘lo baholarga o‘zlashtirishga harakat qildi. 1963 yilda institutni tugatgan.

1970 yili Axmatjon Yakubov ilmiy-tadqiqot ishlariga bo‘lgan iqtidori tufayli dunyo tanigan buyuk genetik olim, akademik V.A.Strunnikovning tavsiyasiga binoan Toshkent Davlat Universiteti ning aspiranturasiga o‘qishga qabul qilindi.

Akademik V.A.Strunnikov A. Yakubovning intellektual salohiyati, jismoniy imkoniyatlari va o‘ta harakatchanligini hisobga olib, genetika fanining eng murakkab bo‘limi bo‘lgan tut ipak qurti jinsini sun‘iy boshqarish bo‘yicha ilmiy yo‘nalishda izlanishlar olib borishni taklif etdi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, bu yo‘nalish o‘sha davrlarda, xususan, tut ipak qurti genetikasida dolzarb, o‘ta murakkab bo‘lim edi. Lekin, shunga qaramay 1970 yili buyuk olimning shogirdlari ichida ikkinchi bo‘lib Axmatjon Yakubov nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Oradan bir yil o‘tib, uni O‘rta Osiyo ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti (hozirgi Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti) Ipak qurti genetikasi bo‘limida mudir lavozimiga tayinlashdi.

Institutning ishlab chiqarish va tashkiliy ishlari bilan birga olim “Induktsiyalangan va o‘z-o‘zidan paydo bo‘lgan mutagenez orqali ipak qurtining yangi qimmatli shakllarini olishning genetik asoslari” mavzusida doktorlik dissertatsiyasi ustida ilmiy izlanishlar olib bordi va 1997 yili ilmiy ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, biologiya fanlari doktori ilmiy darajasiga erishdi. 2018 yilda unga “Ipakchilik” ixtisosligi bo‘yicha professor ilmiy unvoni berildi.

Ustozimiz A.B.Yakubov ish jarayonida

Ilmiy faoliyatini samarali davom ettirib, o‘z tadqiqotlarini tut ipak qurti genetikasi, seleksiyasi ishining dolzarb muammolari yechimiga bag‘ishladi.

Axmatjon Yakubov ko‘p yillik izlanishlar natijasida maxsuldorligi yuqori bo‘lgan “Ipakchi-1” va “Ipakchi-2” zotlari yaratdi. Bu zotlar O‘zbekiston Respublikasida rayonlashtirilib, “Ipakchi-1 x Ipakchi-2” va “Ipakchi-2 x Ipakchi-1” duragaylari tarkibiga kiritildi. Ushbu duragaylar O‘zbekistonda keng boqilib, ulardan yuqori pilla hosili olinib kelinmoqda.

Genetika, seleksiyaga oid ilmiy izlanishlar natijasida oxirgi yillarda tut ipak qurtining 20 dan ortiq sermahsul yangi duragaylari yaratilishigi xissa qo‘shdi. Shundan 4 tasi jinsi tuxumlik davrida nishonlangan duragaylar hisoblanadi. Shu o‘rinda Axmatjon Yakubov o‘zining safdoshi bo‘lgan Larkina Yelena Alekseevna bilan hamkorlikda tut ipak qurtining jinsini sun‘iy boshqarish, ya‘ni jinsi tuxumlik davrida nishonlangan zotlar ishtirokida sanoat duragaylarini yaratish bo‘yicha ham samarali faoliyat olib borganini alohida qayd etish lozim. Ta‘kidlash joizki, olim yaratgan zot va duragaylari hozirgi kunda uning shogirdlari va hamkasblari tomonidan amaliy va fundamental ilmiy tadqiqotlarda keng foydalanib kelinmoqda.

Professor Axmatjon Yakubovning bevosita rahbarligida ipak qurti seleksiyasi laboratoriyasi olimlari tomonidan yaratilgan tut ipak qurtining jinsi bo‘yicha tuxumlik davrida nishonlangan sermahsul “Mechenniy-1 x Mechinni-2” , “Mechenniy-1 x Mechinni-2”, “S-13 x S-14”, “S-14 x S-13” duragaylari, klon zotli duragaylardan 5140PK x S-5, Sayoxat 1, Sayyoxat 2 duragaylari, Ingichka tolali duragaylardan Mayin tola 1, Mayin tola 2 duragaylari, Navro‘z 1.2.3.4., Nafis tola 1, Nafis tola 2 kabi sanoat duragaylari yaratildi. Ular Davlat sinovidan muvaffaqiyatli o‘tib, hozirgi kunda mamlakatimizning barcha viloyatlarida rayonlashtirilgan.

Professor Axmatjon Yakubov o'z faoliyati davomida malakali ilmiy kadrlar tayyorlashga ham katta e'tibor qaratdi. Uning bevosita ilmiy rahbarligida 1 nafar fan doktori va 4 nafar fan nomzodlari tayyorlandi. Ular quyidagilar: q.x.f.d., professor U.T.Daniyarov, fan nomzodlari: G.Abdirimova, U.Aqilov, N.K.Abdikayumovalardir. Uzoq yillar olib borilgan sermahsul ilmiy-tadqiqot natijalari 175 dan ortiq ilmiy maqolalar, 4 ta kitob va monografiyalarda o'z aksini topdi. Bundan tashqari, 4 ta Davlat patentlari hamda 17 dan ziyod mualliflik guvohnomalari buyuk olimning ilmiy faoliyatining mahsulidir.

Ustoz deganda ko'z o'ngimizda yuksak fazilatlar egasi, ziyoli, bilimi va mehri oqar chashmadek to'lib-toshgan inson gavdalanadi. Umrlarining oxirigacha u kishining ilmga

sadoqat, ijodiy shijoat, izchillikning susaymagani, yosh avlodni tarbiyalash, ham nazariy, ham amaliy jihatdan o'rgatishlari, har qanday kishining shaxsiy hayotida, mehnat faoliyatida, ilm yo'lida bergan nasihatlari va qo'llab-quvvatlashlari ko'pchilikning qalbida, u kishining tanigan, bilganlarning qalbida butun umr saqlanib qolishi, yuksak ibrat

namunasi bo'lishi shubhasizdir. Ustozimiz A.B.Yakubovga sog'lik salomatlik tilab qolamiz.

Shogirdlari:

U.T.Daniyarov, Ye.A.Larkina, U.Aqilov, N.K.Abdikayumovalar